

Diseño y manufactura de los sistemas de tracción e impresión de un dispositivo de lecto-escritura con impresión Braille

E. Cruz Solís¹, M. Castro Sánchez², V. Ventura Ahumada³, O. Aguayo Tut⁴, U. Barzalobre Cruz⁵,

¹Profesor Investigador de la División de Ingeniería Industrial, Instituto Tecnológico Superior de Huauchinango, Avenida Tecnológico N° 80 Colonia 5 de octubre, 73173, Huauchinango, Puebla, México.

²Alumna de la Facultad de Ciencias Básicas, Ingenierías y Arquitectura, Corporación Universitaria del Caribe CECAR, Carretera Troncal de Occidente km 1 vía Corozal – Sincelejo, 700001, Sincelejo, Sucre, Colombia.

³Alumno de la Facultad de Arquitectura y Diseño, Universidad de Colima, Km 9 carrera Colima- Coquimatlán, 28400, Coquimatlán, Colima

⁴Alumno de la División de Ciencias e Ingeniería, Universidad de Quintana Roo Campus Chetumal, Avenida Universidad entre Ignacio Comonfort, 77019, Quintana Roo, México

⁵Alumno de la División de Ingeniería Mecatrónica, Instituto Tecnológico Superior de Huauchinango, Avenida Tecnológico N° 80 Colonia 5 de octubre, 73173, Huauchinango, Puebla, México.

**edgar.itsh@gmail.com*

Área de participación: Ingeniería industrial

Resumen

A lo largo de la historia el diseño y la manufactura siempre han jugado un papel muy importante a la hora de la creación de distintos artefactos. En la investigación realizada se diseñó y manufacturó las estructuras de los sistemas de tracción e impresión del dispositivo de lecto-escritura con impresión Braille, el proceso se desarrolló en 3 fases, la primera enfocada al diseño de los sistemas de tracción e impresión, la segunda orientada a la manufactura de los sistemas y la tercera a la generación del código numérico G y a la fabricación de las distintas piezas diseñadas.

Palabras clave: *Manufactura, diseño, sistema Braille*

Abstract

Throughout history, design and manufacturing have always played a very important role in the creation of different artifacts. In the investigation carried out, the structures of the traction and printing systems of the reading and writing device with Braille printing were designed and manufactured, the process was developed in 3 phases, the first focused on the design of the traction and printing systems, the second oriented to the manufacture of the systems and the third to the generation of the numerical code G and to the manufacture of the different designed parts.

Key words: *Manufacturing, design, Braille system.*

Introducción

Desde los inicios de la humanidad las actividades más esenciales del hombre siempre se han enfocado en la fabricación de diferentes artefactos que le faciliten la vida, labor que empezó hace más de 6000 años con los artesanos quienes empleaban varias técnicas para la fabricación de distintos utensilios y piezas, basándose primeramente en el proceso de la transformación de materia prima, con esta actividad ya se empezaba a dar las primeras nociones de manufactura y diseño (Briggs, 2018). Luego con la Revolución industrial la manufactura y el diseño tuvieron su mayor desarrollo y esto se dio con el proceso de fabricación de distintos artefactos donde se construyeron diversas máquinas y con éstas mismas crearon otras; algo muy característico de la revolución y quizás una de las labores más importantes de la historia fue el diseño y la invención de piezas intercambiables en el que máquinas podrían construir las piezas de ellas mismas y con esto fabricar otra máquina, claro que antes del mencionado proceso las labores se centraron principalmente en el diseño de las piezas y que luego se apoyaron en los procesos más avanzados de la manufactura en general, dichas prácticas y técnicas que con el pasar de los años fueron evolucionando y que ahora en la actualidad al fusionarse con la tecnología se crearon

máquinas increíblemente desarrolladas y con tecnología avanzada para ayudar al desarrollo más óptimo y eficiente del proceso de manufactura (historia de la manufactura, 2015).

No obstante, las máquinas no han sido lo único que ha evolucionado en el proceso de manufacturar artefactos, sino que actualmente ya existen distintos softwares que facilitan los procesos de diseño y manufactura tanto así, que ya se puede simular hasta el proceso de fabricación de la pieza misma, proceso que acoge a muchas fases antes como la definición de su estructura la cual resulta importante para determinar los componentes necesarios para su construcción conocido esto como la fase de diseño, la cual detalla y estructura a profundidad cada una de las partes que conforman al sistema (Bryden, 2014). Luego, se pasa a la fase de manufactura donde se estudia más a fondo la pieza y se escogen los mecanizados, el material de la misma y la maquinaria que va a implementar para su fabricación (García, 2006). En la presente investigación se acoge este método de fabricación y diseño de los distintos componentes que posee el sistema de tracción e impresión que integran el dispositivo de lecto- escritura con impresión Braille.

Metodología

La presente investigación se realizó en 3 fases, la primera que consistió en realizar el diseño de los sistemas de tracción e impresión, la segunda se enfocó a la manufactura de las piezas que componen a los sistemas mencionados anteriormente por medio del programa MastercamX5 y la tercera se basó en la obtención de los códigos numéricos de las piezas que serán maquinadas en la CNC y de la misma manera el proceso de fabricación de éstas mismas. Antes de dar a conocer la aplicación de las distintas fases y los resultados obtenidos, es importante mencionar los distintos materiales que se utilizaron para llevar a cabo el proceso de maquinado de los sistemas de tracción e impresión fueron para el CNC aluminio pulido y PLA para la impresora 3D.

Resultados y discusión

Aplicación de las fases

Fase 1: Diseño de los sistemas de tracción e impresión del dispositivo de lecto- escritura con impresión Braille

Para el desarrollo de los diseños de los sistemas de tracción e impresión, se apoyó del software SolidWorks para el diseño CAD de las piezas, el proceso de diseño para cada sistema se dio de la siguiente manera:

- **Sistema de tracción:** Para el diseño de éste se partieron de criterios muy puntuales como de las dimensiones de la hoja en la que normalmente las personas trabajan el sistema Braille, el mecanismo de funcionamiento de la tracción de hoja en la que se tomó como aliada a la gravedad, la estructura de acoplamiento y la configuración mecánica del funcionamiento.

En dicho sistema, un factor clave para el diseño se centró principalmente en la función que éste cumple a lo largo de todo el proceso, que consiste en que al entrar en contacto con la hoja este la sujete y la succione al interior del dispositivo para que se pueda escribir sobre ella y posterior a ello salga con lo digitado, teniendo en cuenta los criterios mencionados anteriormente se estructura como primera medida un chasis con un área determinada para la integración de los demás componentes, seguidamente dos estructuras laterales para el chasis y para garantizar que la hoja actúe tomando como aliada a la gravedad se diseña una rampa, la cual consta de tres bases, dos laterales y una con cierta longitud de arco para el movimiento de la hoja, entendiendo así que ésta última no abarcará área del chasis, sino que tendrá su misma área independiente, pero conectada con esta misma.

En el área del chasis se integraran dos pares de rodillos unidos por un eje que están apoyadas en las bases laterales con el objeto de cumplir la función de succionar la hoja al momento de entrar en contacto con ella, ubicándose éstos mismos en los límites frontales y traseros y formando así una especie de caja, cabe decir que la sincronía de estos resulta muy importante y es por ello que para cerciorarse de que esto

sucedan se diseña una banda que los una y a su vez esta misma estará en contacto con dos engranes y éstos últimos a un motor que será el responsable del movimiento, en este mismo sentido y para tener una mayor certeza de que la hoja permanecerá en reposo mientras el dispositivo esté escribiendo sobre ella, se diseñan unos micro rodillos los cuales serán responsables de esta función, éstos se componen de una base estructural y un eje de resorte, éste último con el objeto de que se ejerza solo la presión necesaria sobre la hoja, no mucha que pueda romperla ni muy poca en la que se pueda deslizar o mover de la posición deseada, la ubicación de ellos son al lado de las bases laterales, puesto que están empotrados y con esta ubicación estratégica abarcan una menor área. En la figura 1, se puede observar el diseño del sistema de tracción realizado.

Figura 1. Estructura del sistema de tracción de hoja del dispositivo
Fuente: Víctor Ventura Ahumada

- **Sistema de impresión:** Para el proceso de diseño del sistema de impresión, se partió primeramente de la función de éste mecanismo, que se apoya principalmente en el movimiento particular que ejecuta al momento en que se encuentra la hoja en el área de escritura del dispositivo, su función se centra en plasmar de forma física lo escrito por el usuario, para lograr que esto suceda se diseñaron varias piezas y componentes que integran este sistema, para tener una mejor visión de lo diseñado se fraccionó éste sistema en 3 partes importantes.

La primera parte constituye al diseño del recorrido que va a realizar los punzones para escribir sobre la hoja, esta parte la conforman 3 estructuras, las primeras son las dos bases laterales de soporte, en la que cada una se encuentran después de las bases laterales del chasis del sistema de tracción, puntualizando que en la parte derecha de la estructura se encuentra un motor de 5 V y un eje fijo que conecta a la banda de hule y que en la parte izquierda se encuentra conformada por dos bases con un ángulo de 90° que apoya un motor, seguidamente sobre el eje de éste motor se encuentra sujeta el otro extremo de la banda de hule, provocando así el movimiento y por último la tercera estructura que la conforman los dos apoyadores que se encuentran en las bases mencionadas anteriormente y sobre éstos están dos tubos de soporte que serán la pieza clave para que se puedan desplazar los solenoides con los punzones.

La segunda parte la conforma la estructura del soporte de los punzones, que se compone por la parte que se apoya en los tubos de soporte que contiene los solenoides, es importante mencionar que en esta segunda parte la estructura se mueve en respuesta al contacto por la banda de hule que se describe en la primera parte y que su movimiento solo se da en el eje de las X.

La tercera parte se integra por dos punzones que se encuentran acoplados a los solenoides que son los responsables de proporcionarles el movimiento a los punzones, haciendo que éstos últimos se muevan en el eje de las Z, cabe decir que aunque se muevan a lo largo del eje de la Z, éstos de cierta forma u otra también lo hacen sobre el eje de las X, puesto que como se encuentran de forma implícita adscrito al sistema de estructura, ésta les proporcionará el componente restante para trabajar sobre el plano XZ. Luego de diseñar los componentes de cada uno de los sistemas descritos anteriormente, se procede a la integración de éstos mismos, lo cual se puede observar en la figura 2.

Figura 2. Estructura del sistema de impresión de hoja del dispositivo
Fuente: Víctor Ventura Ahumada

Luego de diseñar los sistemas y cada uno de los componentes se procedió con la siguiente fase de la investigación, la cual se basa principalmente en la manufactura de cada pieza diseñada y de los diferentes mecanizados a utilizar para su debida fabricación.

Fase 2: Manufactura de las piezas que componen a los sistemas de tracción e impresión

Posterior al diseño previsto con anterioridad se procede con la parte de la manufactura de las piezas de los sistemas, algo que se debe tener en cuenta a la hora de trabajar la manufactura es la estructura, el diseño y los componentes de cada uno de los sistemas, ya que no todos los que conforman a éstos mismos son maquinables. En el caso del sistema de tracción, las piezas que son maquinables son: los rodillos, los micro rodillos, las estructuras de soporte de los micro rodillos, las bases laterales del chasis, el chasis y las bases laterales de la rampa, es importante recalcar que de las piezas mencionadas las 3 primeras fueron maquinadas por una impresora 3D y las 3 últimas se realizaron en el CNC. Para el sistema de impresión solo se maquinaron las bases laterales del soporte de impresión y un rodillo de tracción.

Para una mejor estructuración y visión de cada una de las piezas que se mencionaron fabricadas en el CNC, se apoyó del software MasterCamX5, en el que se pudo observar a detalle cada parte de las piezas y la determinación del maquinado de estas, simulando su comportamiento en el software y de esta forma se obtuvo el código G para el CNC. Todo lo que se mencionó en la situación anterior se realizó para cada una de las piezas que componen a cada sistema, incluyendo a la impresora 3D lo cual se describe a continuación:

Piezas maquinables del sistema de tracción

Fabricadas en 3D

Rodillos: para la manufactura de esta pieza solo se tiene que tener en cuenta su estructura geométrica, la cual consiste básicamente en un cilindro con cierto grosor cuya estructura interna es hueca.

Micro rodillos: para el caso de esta pieza se tiene que tener presente su estructura particular, ya que esta cuenta con una forma de circunferencia con cierto grosor, además de ello en su interior posee 7 orificios, uno en la parte central con forma circular y los restantes alrededor de la pieza con forma triangular.

Estructura de soporte de los micro rodillos: esta pieza cuenta con una estructura conformada por dos bases laterales con forma triangular y una especie de chasis con un orificio en el interior de forma rectangular.

Fabricadas en el CNC

Bases laterales del chasis: para la manufactura de esta pieza se tomó en cuenta su estructura y componentes, que consta de 8 orificios circulares, distribuidos a lo largo de la pieza, dos de ellos ubicados en la parte inferior de ésta, siendo éstos mismos los más grandes, seguidos de 4 orificios más pequeños, que se encuentran ubicados entre los orificios más grandes y por último dos de ellos ubicados en la parte superior de la pieza, en cada extremo de la misma.

Bases laterales de la rampa: Para estas piezas se debe tener en cuenta las características puntuales de estas, tal como los 3 orificios que se encuentran a orillas de la pieza, uno en la parte superior de ésta y los dos restantes

ubicados de forma horizontal en la parte inferior y por último las partes laterales, una es una línea recta y la otra una parte curvilínea.

Chasis: Su estructura se constituye de una placa de aluminio con de cuatro orificios tipo cajera en el interior con perforaciones en éstas, un desbaste lineal horizontal, en la parte central se ubica una perforación y en la derecha de la pieza un desbaste con un escalón, derecha figura 3, dos estructuras complementarias con la función de platinas, izquierda en la figura 3, en la parte central figura 3 se observa la pieza constituida por tres perforaciones y una ranura con la finalidad de servir de soporte de la hoja.

Figura 3. De izquierda a derecha se observa la estructura de las bases laterales del chasis, las bases laterales de la rampa y el chasis elaboradas en el software MastercamX5

Fuente: Óscar Aguayo Tut

Piezas maquinables del sistema de impresión

Fabricadas en 3D

Camisa para soporte de solenoides: Su estructura consta de una base rectangular con dos orificios para los solenoides y cuatro extremos con orificios de desliz para la sujeción en los tubos de soporte para el sistema de impresión, tal como se observa en la figura 2.

Soporte del rodillo de la tracción de banda: se basa en una estructura de forma trapezoidal con cierto grosor y huecos en su interior de forma vertical y una base de sujeción con dos orificios de empotre.

Los rodillos de tracción de banda: Son estructuras cilíndricas huecas con coronas en la parte exterior

Fabricadas en el CNC

Bases laterales del soporte de impresión

Estas bases se subdividen en:

- ✓ **Base de soporte para el motor NEMA:** Para la fabricación de esta pieza se tomó en cuenta la estructura y los componentes, además de su geometría. Esta pieza consta de 3 perforaciones ubicadas en la parte central de la pieza, las que se encuentran alineadas de forma horizontal y 2 perforaciones tipo cajera en la parte superior de la pieza, específicamente en los extremos de ésta misma, además de ello la pieza consta de un semicírculo entre las perforaciones superiores, lo dicho anteriormente se muestra en la figura 4.
- ✓ **Base de soporte para el motor de 5V:** Para la generación del código numérico y la fabricación de ésta pieza, se tomó en consideración a las características de la pieza, como que cuenta con dos orificios simétricos en la parte central de la misma, cuya función se basa en el soporte de los ejes, una perforación en la parte superior y entre las perforaciones centrales se encuentra un corte tipo cajera en forma de un círculo incompleto que abarca una parte considerable de la pieza, es importante mencionar que en el interior de este corte se encuentran 2 perforaciones en los laterales de este círculo, lo descrito anteriormente se puede visualizar en la figura 4 que se encuentra a continuación.

Figura 4. En la parte izquierda se encuentra la estructura de la base de soporte para el motor NEMA y en la derecha la estructura de la base de soporte para el motor de 5V en el software MastercamX5

Fuente: Óscar Aguayo Tut

Luego de esta fase, se procedió con la tercera fase de la investigación, la cual engloba todo lo relacionado a la obtención de los códigos numéricos y a la debida fabricación de las piezas tanto en la impresora 3D como en la máquina CNC.

Fase 3: Obtención de los códigos G y fabricación de piezas que componen a los sistemas de tracción e impresión

En esta fase se procede a la obtención de los códigos G y a la fabricación de las piezas que componen a los sistemas de tracción e impresión que se describieron en la fase anterior, esta fase se subdividió en 2 partes, la primera que hace referencia a la fabricación de la pieza en la impresora 3D y la segunda a la fabricación en el CNC.

Obtención del código numérico y fabricación de las piezas del sistema de tracción

Fabricación en la impresora 3D

Para la fabricación en la impresora 3D se realizó la obtención del código numérico G de las piezas: rodillos, micro rodillos y de las estructuras de soporte de los micro rodillos y que luego se ingresaron en la impresora 3D

Fabricación en CNC

Para la fabricación de las piezas en el CNC se realizó la debida obtención de los códigos numéricos para cada una de las mismas, éstas se fraccionan en dos grupos, las del sistema de tracción y las del sistema de impresión, lo cual se ve a continuación. La obtención del código numérico para la fabricación del sistema de tracción de hoja del dispositivo se realizó para las siguientes piezas:

Piezas laterales del chasis: Partiendo de la figura 3 izquierda, operando en el mismo software de MastercamX5 se obtuvo el código G para el maquinado de la pieza en el CNC, es importante mencionar que en el código generado se trabajó sobre tres clases de maquinado, el primero denominado maquinado tipo cajera redonda, éste para la creación de los orificios de la parte superior con la particularidad de que éstos solo llegan hasta la mitad del grosor de la pieza, el segundo llamado maquinado tipo taladro, para la perforación total de la pieza, de los orificios restantes de la misma involucrando a los orificios más pequeños hasta los más grande y por último el maquinado de contorno o también conocido como fresado refrentado o careado, cuya característica general hace referencia a la ubicación del eje de la fresa con respecto a la superficie de trabajo el cual es de forma perpendicular, que en este caso se utilizó para la generación de corte del contorno de la pieza.

Después de la obtención del código G se procede al maquinado en el CNC, es importante mencionar que, para los orificios grandes, el contorno de la pieza y la cajera se usó un cortador de 3/8", para la perforación de taladro que va dentro del tipo cajera se usó la broca de 1/4" y por último para las perforaciones de los orificios más pequeños se usó una broca de 1/8". Luego del debido proceso de fabricación y maquinado en la CNC se obtiene la pieza final de las bases laterales del chasis.

Bases laterales de la rampa: Teniendo en cuenta la figura 3, centro, se procede con la obtención del código G por medio del software MastercamX5 se aplicaron solo un tipo de maquinado y fue el de contorno o también llamado fresado de perfiles. Partiendo del código generado anteriormente se procede a la parte de fabricación de la pieza introduciendo el código en el CNC, para el maquinado de esta pieza se utilizaron cortadores de 1/8" y de 3/16". Las piezas de las bases laterales de la rampa al final del maquinado en el CNC se ven de la siguiente manera. En la figura 5, que se encuentra a continuación se puede observar claramente las piezas fabricadas del sistema de tracción.

Chasis: tomando en consideración la figura 3, derecha, se genera el código G para la fabricación de la pieza, definiendo de la misma forma el tipo de mecanizado a aplicar, en esta pieza se aplican los maquinados tipo desbaste, cajera redonda tipo desbastes, tipo taladro y de contorno. Posterior a la descripción mencionada se procede a introducir el código generado en el CNC, para la fabricación de esta pieza se utilizó dos clases de cortadores de 3/8" y 1/8". Las piezas finalizadas se pueden observar en la figura 5.

Figura 5. De izquierda a derecha se observa la estructura de las bases laterales del chasis, las bases laterales de la rampa y el chasis terminadas

Fuente: María Luisa Castro Sánchez

Obtención del código numérico y fabricación de las piezas del sistema de impresión

Fabricación en CNC

La obtención del código numérico para la fabricación del sistema de tracción de hoja del dispositivo se realizó para las siguientes piezas.

Bases laterales del soporte de impresión

Estas bases se subdividen en:

- **Base de soporte para el motor NEMA:** Partiendo de la figura 4 se generó el código G para el maquinado de la pieza en el CNC, en este caso solo se aplicaron dos clases de maquinado, uno tipo cajera redonda, para la creación de los orificios de la parte superior y el otro de contorno o también conocido como fresado refrentado o careado, para la generación de corte del contorno de la pieza. En esta misma línea se procede al maquinado en el CNC, en el cual para los orificios que están de forma colineal y para los tipos cajeras se utilizó un cortador 3/16". Después del proceso de maquinado en el CNC se obtuvo la pieza final que se puede observar en la figura 6 que se encuentra a continuación
- **Base de soporte para el motor de 5V:** Partiendo de la figura 4 se generó el código numérico para el maquinado de la pieza en el CNC el cual, para esta pieza, fueron de dos tipos, un maquinado de desbaste tipo cajera para el casi círculo que se encuentra en la parte central de la pieza y el otro de maquinado de contorno o también llamado el fresado de perfiles para las orillas de la pieza, una parte del código que se mencionó al inicio se puede observar a continuación. Luego de la obtención del código numérico se introducen en el programador del CNC para colocarlo en funcionamiento y así proceder con el maquinado de la pieza, cabe subrayar que para este proceso se utilizaron cortadores de 1/8", 3/8" y 3/16". Luego del proceso de maquinado que se describió anteriormente se termina la pieza de la base de soporte para el motor de 5V. En la figura 6 se observa las dos piezas fabricadas en la CNC del sistema de impresión.

Figura 6. Base de soporte para el motor de 5V terminada
Fuente: María Luisa Castro Sánchez

Trabajo a futuro

Con la investigación realizada, se pretende que más adelante se ensamble cada sistema y que posterior a ello se realicen pruebas de estructura y funcionamiento de éstos y por último que se integre todos los sistemas diseñados.

Conclusiones

Después de realizar el maquinado de las piezas se pudo observar varios factores, tales como el tiempo, puesto que éste no fue el que exactamente marcó el software MastercamX5, ya que en el software marcaba un tiempo muchísimo menor y en realidad tardó mucho más, esto se puede justificar debido a los diferentes cambios que se realizaron a la máquina, pues no todos los maquinados se hicieron con el mismo cortador y por tanto en éste proceso se incrementaba el tiempo, además al momento de simular el maquinado de las piezas en MastercamX5 se pudo observar que en relación al diseño previsto en Solidworks, a la pieza se le tuvieron que realizar algún tipo de ajuste, puesto que los tipos de mecanizado no se ajustaban a un 100% a las características puntuales de las piezas. Por otra parte, y teniendo en cuenta la obtención de las piezas, es preciso afirmar que éstas, se pueden optimizar, lo cual se podría realizar rediseñando las piezas y reduciendo el material empleado sin debilitar la estructura o en casos más particulares utilizar otro material.

Agradecimientos

Al Instituto Tecnológico Superior de Huachinango, a la carrera de Ingeniería Industrial por el apoyo y las facilidades en el desarrollo del proyecto, así mismo este artículo fue realizado con el apoyo del cuerpo académico Tecnología Aplicada del ITSH.

Referencias

1. Briggs, J. (2018). La historia de la industria manufacturera. Retrieved 29 July 2019, from <https://www.cuidatudinero.com/13125475/la-historia-de-la-industria-manufacturera>.
2. Bryden, D. (2014). CAD y prototipado rápido en el diseño de producto (1st ed., pp. 67-70). Barcelona España: promopress
3. García, J. C. C. (2006). Tecnología avanzada del diseño y manufactura asistidos por computador-CAD/CAM. PROSPECTIVA, 4(1), 75-81
4. Groover, M. (2012). Introducción a los procesos de manufactura, México, Mc Graw Hill. (pp. 348-378).
5. Historia de la manufactura - manufactura de producción. (2015). Retrieved 29 July 2019, from <https://sites.google.com/site/manufacturadeproduccion/historia-de-la-manufactura>.
6. Martínez, R. R. (2004). Criterios para Seleccionar Sistemas de Diseño y Manufactura Asistidos por Computadora (CAD/CAM). Información tecnológica, 15(2), 91-94.
7. Kalpakjian, S., & Schmid, S. R. (2002). Manufactura, ingeniería y tecnología. Pearson Educación.